

УДК 372.8
**ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА ПӘНІН AUTOCAD БАҒДАРЛАМАСЫМЕН
ОҚЫТУДЫҢ СТУДЕНТТЕРДІҢ КЕҢІСТІКТІК ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМУЫҒА
ӘСЕРІ**

ОСПАНОВ ҒАЗИЗ ХАМИҰЛЫ
«Тұран-Астана» университетінің доценті
Астана, Қазақстан

БАЙСЕНГИРОВ ЖАНАТБЕК БАХТИЯРОВИЧ
«Тұран-Астана» университетінің оқытушысы, ИП "Палитра"
Астана, Қазақстан

Аннотация: AutoCAD компьютерлік бағдарламасы қазіргі таңда инженерлік графиканы оқытуда кеңінен қолданылатын тиімді құралға айналды. Ол студенттерге үшөлшемді (3D) модельдеу мүмкіндіктерін ұсынып, кеңістіктік ойлауды дамытуға ықпал етеді. Бұл зерттеу AutoCAD компьютерлік бағдарламасын қолданудың студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетіне тигізетін әсерін зерттеп, оның тиімділігін бағалауды мақсат етеді.

Кілт сөздер: инженерлік графика, AutoCAD компьютерлік бағдарламасы, кеңістіктік ойлау, 3D модельдеу, дизайн.

Инженерлік графика – дизайн және техникалық білім беру саласында студенттердің кеңістік ойлау қабілетін дамытуға бағытталған негізгі пәндердің бірі. Кеңістіктік ойлау, яғни нысандардың кеңістіктегі орналасуын және олардың арасындағы қатынастарды елестету қабілеті, дизайнерлік және инженерлік жобалау мен модельдеудің негізі болып табылады. AutoCAD бағдарламасы инженерлік графика пәнін оқытудың заманауи құралы ретінде студенттерге үшөлшемді кеңістіктегі нысандарды визуализациялау мен модельдеуді үйретуге мүмкіндік береді.

Зерттеу мақсаты: AutoCAD бағдарламасының көмегімен инженерлік графика пәнін оқыту арқылы студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға әсерін анықтау.

Зерттеу міндеттері: AutoCAD бағдарламасының негіздері мен оның кеңістіктік ойлау қабілетіне әсері туралы теориялық негіздерді зерттеу, студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін бағалау әдістерін әзірлеу, AutoCAD бағдарламасымен оқыту процесінде кеңістіктік ойлауды дамыту стратегияларын анықтау, зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстар беру.

Теориялық негіздер. Кеңістіктік ойлау – нысандардың кеңістіктегі орналасуын, олардың арасындағы қатынастарды және пішіндерін елестету қабілеті. Бұл қабілет адамның өзара әрекеттесу және қоршаған ортаны қабылдау қабілетімен тығыз байланысты, сондықтан инженерлік, сәулет, дизайн салаларында өте маңызды роль атқарады. Кеңістіктік ойлау адамның жобалау, модельдеу және шығармашылық тапсырмаларды орындау қабілеттерін жақсартады. Бұл дағды, әсіресе, дизайн мен техникалық мамандықтарда өте маңызды, себебі ол студенттердің үшөлшемді кеңістікте ойлауын дамытуға және нысандардың түрлі бұрыштардың көру мүмкіндігін арттыруға ықпал етеді.

Инженерлік графика пәні студенттерге кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту үшін негізгі құралдардың бірі болып табылады. Бұл пәнде студенттерге үшөлшемді нысандарды сызу, олардың конструкцияларын құру және кеңістікте орналасуын анықтау дағдылары үйретіледі. Кеңістіктік ойлау қабілетінің дамуы жобалау мен модельдеуде, әсіресе AutoCAD бағдарламасын қолдануда маңызды роль атқарады, өйткені бұл құрал кеңістік бейнелерді нақтылау мен визуализациялауды жеңілдетеді. Бүгінгі таңда AutoCAD бағдарламасын оқытып-үйрететін нұсқаулықтар, оқулықтар жеткілікті [1], [2], [3]. Дегенмен бұл кітаптарда AutoCAD бағдарламасын оқыту тек нұсқаулық түрінде берілген.

AutoCAD бағдарламасы студенттерге үшөлшемді (3D) модельдер жасауға мүмкіндік береді, яғни олар нысандарды кеңістікте әртүрлі бұрыштардан көру арқылы олардың пішіндері мен құрылымын толықтай елестету дағдыларын игереді. AutoCAD құралдары арқылы студенттерге геометриялық пішіндерді дәл модельдеу, олардың арасындағы кеңістік қатынастарды түсіну және күрделі конструкцияларды жобалау дағдылары үйретіледі. Бұл үрдістер кеңістіктік ойлауды жақсартып, инженерлік жобалау мен дизайн салаларында тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Компьютерлік графика күрделі графикалық жұмыстарды автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді, ал бұл еңбек өнімділігін арттырады. Осының нәтижесінде бұл мақсат жалпы техникалық және графикалық мәдениетті, кеңістікте ойлау қабілетін дамытады [4]. Маман кәсіби деңгейге көтерілуі үшін AutoCAD бағдарламасының мазмұны инженерлік графика пәніндегі біліммен толықтырылуы керек. AutoCAD бағдарламасында автоматты түрде орындалып жатқан командалар мен алгоритмдердің геометриялық негізін білген маман ғана кәсіби деңгейге көтеріле алады. Кәсіби деңгейге көтерілген маман ғана инженерлік графика пәнінен алған білімдерін компьютерлік графикада ұтымды әрі тиімді қолдана отырып өзінің шығармашылық қабілетін аша алады. Себебі AutoCAD жүйесіндегі барлық командалар мен геометриялық салулар инженерлік графика пәні біліміне негізделген [5]. Сондықтан мақала авторы инженерлік графика пәнінің мазмұнын AutoCAD технологиясымен ұштастырып оқыту әдісін ұсынады. AutoCAD бағдарламасындағы орындалып жатқан командалар мен алгоритмдердің негізі инженерлік графика әдістерімен түсіндіріледі әрі толықтырылады. [6]. Ұштастыра оқыту нәтижесінде студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту мүмкін болады.

Зерттеу әдістері. Бұл зерттеу эксперименттік әдіс пен сауалнама жүргізу арқылы ұйымдастырылды. Зерттеу барысында студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетінің өзгерістерін AutoCAD бағдарламасын қолдану арқылы бағалау мақсатында тәжірибелік тапсырмалар мен тестер жүргізілді. Эксперимент үш кезеңнен тұрды: бастапқы деңгейдегі кеңістіктік ойлау қабілетін бағалау, AutoCAD бағдарламасы арқылы оқыту үрдісін жүзеге асыру және соңғы нәтижелерді бағалау. Сонымен қатар, сауалнама әдісі арқылы студенттердің бағдарламаны қолданудағы тәжірибесі мен пікірлері жинақталды.

Зерттеудің нысаны – инженерлік графика пәнін оқитын студенттер. Қатысушылар ретінде дизайн мамандығы бойынша білім алатын «Тұран-Астана» университетінің 3-курс студенттері таңдалды. Бұл зерттеу дизайн, сәулет және техникалық білім беру салаларында студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға бағытталған педагогикалық әдістерді жетілдіруге көмектеседі.

Студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін бағалаудың бірнеше әдістері жүргізілді. Психометриялық тестер - студенттердің үшөлшемді ойлау деңгейін анықтауға көмектесті. Бірнеше психометриялық тесттер қолданылды, олардың әрқайсысы студенттің кеңістік бейнелерді қалай қабылдайтынын және олардың арасындағы қатынастарды қалай түсінетінін айқындады. Кеңістіктік визуализация тесті бойынша студенттерге үшөлшемді пішіндерді елестету тапсырмасы берілді. Олар геометриялық нысандардың кескіндерін бір көріністен басқа көрініске ауыстырды. Кескіндермен жұмыс істеу тесті бойынша әртүрлі үшөлшемді нысандардың суреттері ұсынылды. Студенттер сол нысандарды дұрыс орналастырып, олардың пішінін сипаттады.

Студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін бағалау үшін бірнеше практикалық тапсырмалар берілді. Бұл тапсырмаларда геометриялық формаларды құрастыру, 3D модельдер жасау және олардың кеңістікте орналасуын визуалдау тапсырылды. Кеңістіктік ойлау қабілетін бағалауда практикалық тапсырмалар маңызды роль атқарады, себебі олар студенттердің AutoCAD бағдарламасын қолданудағы дағдыларын көрсетеді. 3D модельдеу тапсырмасында студенттерге қарапайым геометриялық пішіндерден күрделі құрылымдарды жасау ұсынылды. Бұл олардың кеңістіктік ойлау қабілетін тексеруге мүмкіндік берді. Жобаны әзірлеу тапсырмасында студенттерге нақты бөлшектер бойынша сызбалар мен модельдер құру берілді. Бұл тапсырма кеңістіктік қатынастарды дұрыс түсініп, нысандарды

кеңістікте дәл орналастыруды талап етті. Құрылымдарды визуализациялау тапсырмасында студенттерге 2D сызбалардан 3D модельдерді жасау ұсынылды. Бұл олардың кеңістіктік бейнелерді елестету дағдыларын дамытуға ықпал етті.

Кеңістіктік ойлау қабілетін бағалаудың маңызды әдістерінің бірі – сауалнама мен интервью жүргізу. Студенттерге AutoCAD бағдарламасын қолданудағы тәжірибесі мен кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту процесі туралы сауалнамалар мен интервью жүргізілді. Бұл әдіс олардың жеке пікірлерін жинақтауға және бағдарламаның тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Сауалнама барысында студенттерге кеңістіктік ойлау қабілетінің дамуы, AutoCAD бағдарламасын қолданудың олардың жобалау дағдыларына әсері туралы сұрақтар берілді. Сауалнамада кеңістік бейнелерді елестету, 3D модельдерді құру кезінде кездесетін қиындықтар, бағдарламаны қолданудың тиімділігі мен артықшылықтары сұралды. Бұл сауалнама студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларындағы өзгерістерді анықтауға көмектесті. Жеке және топтық интервью арқылы студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетінің дамуына қатысты нақты пікірлер мен ойлары жинақталды. Интервью барысында студенттер өздерінің тәжірибелері мен кездескен қиындықтары, AutoCAD бағдарламасын қолдану барысында алған білімдері мен дағдылары туралы әңгімеледі. Бұл әдіс студенттердің жеке ойлары мен түсініктерін тереңірек зерттеуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, интервью бағдарламаның студенттер үшін тиімділігін бағалауға және оқыту әдістерін жетілдіруге бағытталған пікірлер алу үшін пайдалы болды.

Зерттеу нәтижелері. AutoCAD бағдарламасын қолдану студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетінің айтарлықтай дамуына ықпал етеді. Зерттеу нәтижелері үрәсеткендей AutoCAD бағдарламасы арқылы үшөлшемді модельдер жасау, геометриялық пішіндерді кеңістікте орналастыру және олардың арасындағы қатынастарды визуализациялау студенттердің кеңістіктік бейнелерді дәл елестету дағдыларын жақсартады. Тәжірибелік тапсырмалар барысында студенттер кеңістіктік ойлау қабілеттерін арттыруда AutoCAD бағдарламасының түрлі құралдырын қолдануға дағдыланды. 3D модельдерді құру, нысандардың параметрлерін өзгерту және олардың кеңістіктегі орналасуын бақылау арқылы студенттер кеңістік қатынастарды түсінуді үйренді. Бұл дағдылар дизайнерлік, инженерлік жобалар мен түрлі құрылымдарды жасау барысында қажетті болатын кеңістіктік талдау мен дәлдәкке негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді. AutoCAD бағдарламасының визуализациялау мүмкіндіктері студенттерге кеңістік қатынастарды нақты әрі тиімді түсінуге мүмкіндік берді. Бұл олардың болашақта дизайнерлік, инженерлік және жобалық қызметтерінде табысты жұмыс істеулеріне септігін тигізеді.

Кеңістіктік ойлауды дамыту стратегиялары. Кеңістіктік ойлауды дамыту үшін тиімді оқу стратегияларының бірі – студенттердің практикалық дағдыларын арттыруға бағытталған жобалық әдіс. AutoCAD бағдарламасы арқылы студенттерге үшөлшемді модельдер жасау, геометриялық пішіндерді кеңістікте дұрыс орналастыру және олардың өзара қатынастарын түсіну бойынша тапсырмалар берілді. Бұл стратегия кеңістіктік ойлау қабілетінің дамуына үлкен ықпал етеді. Себебі студенттер әртүрлі нысандардың пішіндері мен орналасуын нақты көріп, олардың арасындағы байланысты анықтайды. Екінші стратегия – визуализациялау мен интерпретация дағдыларын дамыту. AutoCAD бағдарламасы арқылы студенттер түрлі бұрыштардың көрінетін модельдер мен құрылымдар жасай отырып, олардың кеңістіктегі орналасуын визуалды түрде елестетуге үйренеді. Бұл кеңістіктік ойлау қабілетін нығайтады. Студенттер нысандардың үшөлшемді құрылымын дәл түсінуге дағдыланады. Үшіншіден, қадамдық оқыту стратегиясы кеңістіктік ойлауды дамытуда маңызды рөл атқарады. Студенттерге бастапқыда қарапайым геометриялық формалар мен сызбаларды орындау тапсырмалары беріліп, кейін оларды күрделі үшөлшемді құрылымдар мен модельдерге ауыстырады. Бұл стратегия студенттерге біртіндеп кеңістіктік ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Барлық осы стратегиялар студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін жоғары деңгейде дамытуға және олардың инженерлік графика саласындағы практикалық білімдерін жетілдіруге бағытталған.

Зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей AutoCAD бағдарламасын қолдану студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетінің айтарлықтай дамуына ықпал етеді. AutoCAD бағдарламасы арқылы студенттерге үшөлшемді модельдерді құру, геометриялық пішіндерді кеңістікте орналастыру және олардың арасындағы қатынастырды визуализациялау мүмкіндігі берілді. Бұл әдістер студенттердің кеңістіктік бейнелерді нақты және дәл елестету дағдыларын жетілдіруге көмектесті. AutoCAD бағдарламасының визуализациялау және модельдеу мүмкіндіктері студенттерге нысандардың кеңістіктегі орналасуын көрнекі түрде түсінуге жағдай жасады, бұл олардың жобалау және конструкциялау дағдыларын жақсартты. Сонымен қатар, зерттеу барысында кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған тиімді стратегиялардың анықталғанын атап өту керек. Жобалық әдіс, визуализациялау және қадамдық оқыту сияқты стратегиялар студенттердің кеңістіктік ойлау дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарды. AutoCAD бағдарламасы арқылы тапсырмаларды орындау барысында студенттердің кеңістіктік қатынастарды терең түсінуі мен дұрыс визуализациялау дағдылары дамыды.

Қорытындылай келе, зерттеу AutoCAD бағдарламасының инженерлік графика пәнін оқытуда кеңістіктік ойлау қабілетін дамытудағы тиімділігін көрсетті. Бұл әдістер студенттердің теориялық білімін практикалық дағдылармен үйлестіруде үлкен рөл атқарып, болашақ мамандарды кәсіби дайындауда маңызды құрал болып табылады.

Ұсыныстар:

1. Студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту үшін AutoCAD бағдарламасын инженерлік графика пәнінің барлық деңгейінде жүйелі түрде қолдану ұсынылады. Бұл бағдарламаны оқыту барысында кеңістіктік бейнелерді визуализациялау мен модельдеу дағдыларының дамуына мүмкіндік жасайды.

2. Кеңістіктік ойлауды дамыту үшін жобалық әдісті қолдану ұсынылады. Студенттерге нақты жобалар бойынша тапсырмалар беріліп, оларды AutoCAD бағдарламасында орындау арқылы кеңістіктік ойлау қабілеттері мен инженерлік, дизайнерлік дағдылары жетілдіріледі.

3. Тәжірибелік тапсырмаларды жүйелеу. Практикалық тапсырмаларды кезең-кезеңімен қиындату ұсынылады. Алғашқыда қарапайым геометриялық фигуралардан бастап, соңында күрделі үшөлшемді модельдер жасауға бағытталған тапсырмалар студенттердің кеңістіктік ойлау қабілетін біртіндеп дамытады.

4. Студенттермен кері байланыс орнату. AutoCAD бағдарламасын оқыту барысында студенттермен үнемі кері байланыс орнату ұсынылады. Бұл студенттердің қиындықтарын анықтауға, оқыту әдістерін жетілдіруге және кеңістіктік ойлауды дамытуда тиімді әдістерді қолдануға мүмкіндіктер береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Орлов А. AutoCAD 2015. -СПб.: Питер, 2015. -384 с.: ил.
2. Хамметов А., Батырханов А.Ғ. AutoCAD 2008 автоматтандырылған жобалау жүйесі: Оқулық. -Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2013. – 288 б.
3. Хейфец А.Л. и др. Инженерная 3D-компьютерная графика. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для академического бакалавриата. -М.: Юрайт, 2018. -328 с.
4. Нұрмаханов Б.Н., Әбілдабекова Д.Д., Қарымсақов У.Т. Компьютерлік графика: Оқулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. -176 б.
5. Оспанов Ғ.Х. «Инженерлік және компьютерлік графика: пәнді қазіргі заманғы ғылым, өндіріс және IT технология стандарттары талабына сай оқытудың өзекті мәселелері». «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми жинағы. Украина, Переяслав қ. 30.04.2021 ж. Вып. 70. 415 с. -162-164 б.б.
6. Оспанов Ғ.Х. «Инженерлік графика пәнін AutoCAD технологиясы негізінде оқыту мәселесі». «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференцияның жинағы. Украина, Переяслав қ. 31.01.2022 ж. Вып. 79. 402 с. -161-163 б.б.